

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИТОЭКСТРАКТОВ В ГИНЕКОЛОГИИ

Алланазаров Бобур Бобоназарович

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435540>

Воспалительные процессы матки и ее придатков, наряду с патологией шейки матки, занимают первое место в структуре гинекологических заболеваний. Тактика лечения предполагает более широкое использование средств, направленных на повышение собственных защитных сил организма, оказывающих действие на различные звенья патологического процесса, обеспечивающих комплексное воздействие на организм, позволяющих провести коррекцию имеющихся обменных, иммунологических сдвигов, устраняющих, по возможности, сопутствующие заболевания.

В качестве объектов исследования служили экстракты сухие ортилии однобокой — *Orthilia secunda* (L.) House, семейства *Pyrolaceae*, панцерии шерстистой *Panzeria lanata* (L.) Bunge, семейства *Lamiaceae*, какалии копьевидной *Sacalia hastata* L. *Compositae*, которые издавна известны в Сибири как лекарственные растения, применяемые при лечении гинекологических заболеваний.

Определить механизмы противовоспалительного действия указанных фитосредств. Материалы и методы исследования Экспериментальная работа выполнена на белых крысах линии Wistar обоего пола массой 180–230 г. Сухой экстракт ортилии однобокой вводили лабораторным животным *per os* в экспериментально-терапевтических дозах 50–200 мг/кг массы ежедневно курсом длительностью до 28-ми суток, а препарат сравнения в изоэффективных дозах согласно показаниям к их применению. Контрольная группа животных получала дистиллированную воду в эквивалентном количестве. Кроме того, для более детального изучения механизмов действия экстракта ортилии однобокой в отдельных сериях опытов этилацетатную, хлороформную, бутанольную, водную фракции и межфазный осадок, извлеченные из экстракта ортилии однобокой, вводили экспериментальным животным *per os* в дозах 10–30 мг/кг массы.

Сухой экстракт панцерии шерстистой вводили *per os* в экспериментально-терапевтических дозах 50–200 мг/кг ежедневно курсом длительного до 28 суток, а препарат сравнения в изоэффективных дозах согласно показаниям к их применению. Контрольная группа животных получала дистиллированную воду в эквивалентном количестве по аналогичной

схеме в каждой серии экспериментов. Для более детального изучения механизмов действия экстракта панцерии шерстистой в отдельных сериях опытов этилацетатную, хлороформную, гексановую фракции, извлеченные из панцерии шерстистой, вводили экспериментальным животным *per os* в дозах 10–30 мг/кг массы. Наряду с этим для более детального изучения механизмов действия экстракта какалии копьевидной в отдельных сериях опытов этилацетатную, хлороформную, бутанольную, водную и гексановую фракции, извлеченные из экстракта какалии копьевидной, использовали в дозах 10–30 мг/кг массы животных. Сухой экстракт ортилии однобокой представляет собой аморфный порошок, содержащий флавоноиды в виде гликозидов и флавоноловых агликонов (кемпферол и кверцетин), конденсированные и гидролизуемые дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, кумарины, иридоиды и аминокислоты.

Этилацетатная фракция, извлеченная из ортилии однобокой, содержит тритерпеновые сапонины, дубильные вещества, флавоноиды в виде гликозидов и флавоноловых агликонов (кемпферол и кверцетин). Хлороформная фракция ортилии содержит флавоноиды в виде флавоноловых агликонов (кемпферол и кверцетин), сапонины и кумарины. Бутанольная фракция, выделенная из ортилии, содержит флавоноиды в виде флавоноидных гликозидов и дубильные вещества. Водная фракция ортилии содержит только фенологликозиды. Сухой экстракт панцерии шерстистой представляет собой легкорастворимый в воде или водно-спиртовых смесях комплекс биологически-активных веществ, гомогенный, порошкообразный, стандартизированный по основным биологически активным соединениям препарат, удобный для применения. Установлена идентичность качественного состава сырья (надземная часть панцерии шерстистой) и сухого экстракта.

Известно, что в данном сырье содержатся алкалоиды, иридоиды, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, органические кислоты. Линимент экстракта Какалии копьевидной (*Sacalia hastata* L.) семейства сложноцветных (Compositae) представляет однородную массу коричневого цвета с приятным запахом. Изучение качественного состава листьев какалии методами цветных реакций и хроматографии показало наличие флавоноидов (кверцетин, кемпферол), дубильных веществ, органических (винная, лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая, аскорбиновая) и фенолокислот (феруловая, хлорогеновая, кофейная), кумаринов (умбеллиферон), тритерпеновых соединений (олеаноловая

кислота), полисахаридов, β -каротина. Общее содержание флавоноидов составило 1,9% (в пересчете на рутин), 0,224% (в пересчете на кверцетин); дубильных веществ — 8,4%; органических кислот — 3,63% (в пересчете на яблочную кислоту); 2,44% (в пересчете на щавелевую кислоту); аскорбиновой кислоты — 1,5%; каротиноидов — 340 мг%. Установлено, что какалия копьевидная является накопителем марганца, железа, кобальта, кремния. По содержанию кремния какалию копьевидную можно отнести к сверхконцентрату этого элемента, что немаловажно для обоснования выраженного ранозаживляющего эффекта.

Для определения специфических фармакологических свойств и фармакотерапевтической эффективности сухих экстрактов ортилии однобокой, панцерии шерстистой, какалии копьевидной, их фракций были использованы наиболее информативные методы, позволяющие определить спектр фармакологической активности, особенности влияния на основные звенья репродуктивной системы, а также позволяющие уточнить некоторые молекулярноклеточные механизмы, лежащие в основе их фармакотерапевтического влияния.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ботоева Е. А. Экспериментальная фармакотерапия острого эндометрита средством растительного происхождения / Ботоева Е. А., Убеева И. П., Николаев С. М. // Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию кафедры клинической фармакологии ИГИУВа. Иркутск, 2011. с. 7-8.
2. Ботоева Е. А. Влияние средства растительного происхождения на течение экспериментального сальпингита // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. Иркутск, 2011. №6 (74). С. 117–120.
3. Ботоева Е. А. Антиоксидантная активность сухих экстрактов *Sacalia hastata*, *Orthilia secunda* и *Panzerina lanat* / Е. А. Ботоева, Д. Н. Оленников, Л. М. Танхаева, И. П. Убеева // Вестник БГУ. Сер. Медицина. Вып. 12. 2010. С. 50–55.